

INTERNET RESURSLARIDAN FOYDALANGAN HOLDA CHET TILIDA MULOQOTNI O'RGATISH

O'zDJTU Sharq filologiyasi fakulteti
2-kurs FKOR-2014 guruhi talabasi

Qo`chqorova Parizoda Abror qizi

Telefon: +99891 001 22 31

***Annotasiya:** O'qituvchining vazifasi chet tillarini o'qitish jarayonida talabanning bilish faoliyatini faollashtirishdir. Hamkorlikda o'rganish, loyiha metodikasi, yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish, Internet resurslar kabi zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quv jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi, bolalarning qobiliyatlari, ularning o'rganish darajasini hisobga olgan holda o'qitishning individualizatsiyasi va farqlanishini ta'minlaydi.*

***Kalit so'zlar:** o'qitish jarayoni, loyiha metodikasi, axborot texnologiyalari, Internet resurslari, koreys tillari, innovation metodlardan, texnik vositalar.*

So'ngi yillarda koreys tillarini o'rganishga qiziqish sezilarli darajada oshdi. Bunga davlatimizning mustaqillikdan keyin chet tilini rivojlantirishga qaratilgan farmon, chora va tadbirlari ham sabab bo'lmoqda. Bu esa biz koreys tili o'qituvchilari oldiga talabalarning chet tiliga qiziqishini oshirish uchun koreys tili darslarida turli innovation metodlardan, texnik vositalardan foydalanishni taqozo etmoqda. Shunday metodlardan biri bu dars jarayonida rolli o'yinlardan foydalanishdir.

Rolli o'yinlar bu real hayotimizdagi turli situasialarni koreys tili o'rganish jarayonida qo'llashdir. Bu metod dars jarayonida til muhitini yaratishga yordam beradi. Men dars jarayonida rolli o'yinlardan juda ko'p foydalanaman.

Masalan:

1- holatda yoshlikdagi ikki dugona ancha yillardan so'gnuchrashib qolishdi.

2- holat Sizning avtomobilingizni yol qoidanasini buzganligingiz tufayli yol patrul xizmati xodimi sizni to`xtatib hujjatlaringizni so`radi.

3-holat.Restoranda,toam tanlash, toam buyurtirish, hisobni to`lash.

4-5- holatlar 11 yoshli o`quvchi va unashtirilgan talabalarning kelajakdagi rejaları haqida suhbat kabi situasialarni talabalarga berishingiz mumkin.

Ushbu situasialar bo`yicha talabalar sahna ko`rinishlarini ijro etadilar. Bunday hayotiy rolli o`yinlar dars jarayonida til muhitini yaratadi, talabalarga o`z fikrlarini erkin ifoda etish imkoniyatini beradi. Rolli o`yinlarda ishtirok etish jarayonida talabalar fikrlashga o`rganadilar,o`z emosional holatlarini koreys tilida erkin ifodalay olishga o`rganadilar. Rolli o`yinlarga tayorgarlik jarayonida bir-birining leksik,grammatik va talaffuzdagi xatolarini to`g`irlaydilar.Xato qilibva shu xatoni to`g`irlash ham tilni o`rganishga yordam beradi va talabalarni to`g`ri talaffuzga o`rgatadi.

Dars jarayonida rolli o`yinlardan foydalanish bir vaqtning o`zida barcha talabalarni darsda aktiv ishtirok etishlarini ta`minlaydi.Bundan tashqari rolli o`yinlar talabalarning koreys tilini o`rganishga qiziqishini oshiradi va dars jarayoniga jonli,quvnoq muhitni yaratadi.Bu esa koreys tili darslarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. O`qituvchining vazifasi har bir talaba uchun tilni amaliy o'zlashtirish uchun sharoit yaratish, har bir o'quvchiga o'z faolligini, ijodkorligini namoyish etishiga imkon beradigan shunday o`qitish usullarini tanlashdir.

Chet tili darslarida kompyuterni o`qitish dasturlari bilan ishlash shakllariga quyidagilar kiradi: so'z boyligini o`rganish; talaffuz qilishni mashq qilish; dialogik va monologik nutqni o`rgatish; yozishni o`rgatish; grammatik hodisalarni ishlab chiqish. Internet-resurslardan foydalanish imkoniyatlari juda katta. Global Internet dunyoning istalgan nuqtasida joylashgan talabalar va o`qituvchilar uchun zarur bo`lgan har qanday ma'lumotni olish uchun sharoit yaratadi: mintaqaviy geografik materiallar, yoshlar hayotidagi yangiliklar, gazeta va jurnallardan maqolalar va boshqalar.

Darslarda koreys tilida Internet yordamida bir qator didaktik muammolarni hal qilish mumkin: global tarmoq materiallaridan foydalanib o`qish ko`nikma va

malakalarini shakllantirish; maktab o'quvchilarining yozish qobiliyatini oshirish; talabalarning so'z boyligini to'ldirish; talabalarning koreys tilini o'rganish motivatsiyasini shakllantirish. Bundan tashqari, bu ish maktab o'quvchilarining ufqini kengaytirish, koreys tilida so'zlashadigan mamlakatlarda tengdoshlari bilan ishbilarmonlik munosabatlari va aloqalarini o'rnatish va qo'llab-quvvatlash uchun Internet-texnologiyalar imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan.

Talabalar Internetda o'tkaziladigan testlar, viktorinalar, tanlovlar, olimpiadalarda ishtirok etishlari, boshqa mamlakatlardagi tengdoshlari bilan yozishmalar, suhbatlar, videokonferentsiyalar va h.k.larda qatnashishlari mumkin. Talabalar hozirda loyihada ishlayotgan muammo haqida ma'lumot olishlari mumkin. Ommaviy kompyuterlashtirishning mazmunli asoslari zamonaviy kompyuter aqliy mehnat sharoitlarini, umuman, uning har qanday ko'rinishini optimallashtirishning samarali vositasi ekanligi bilan bog'liq. Kompyuterning bir o'ziga xos xususiyati bor, uni boshqalarga o'rgatish uchun vosita sifatida va bilimlarni egallashda yordamchi sifatida ishlatishda aniqlanadi, bu uning jonsizligi. Mashina foydalanuvchi bilan "do'stona" aloqada bo'lishi mumkin va ba'zi paytlarda uni "qo'llab-quvvatlaydi", ammo u hech qachon g'azablanish alomatlarini ko'rsatmaydi va sizni zerikkan deb his qilishingizga imkon bermaydi.

Shu ma'noda, kompyuterlardan foydalanish, ehtimol o'qitishning ayrim jihatlarini individualizatsiya qilishda eng foydalidir. Maktabda chet tilini o'rganishning asosiy maqsadi kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishdir, boshqa barcha maqsadlar (tarbiyalash, o'qitish, rivojlantirish) ushbu asosiy maqsadni amalga oshirish jarayonida amalga oshiriladi. Kommunikativ yondashuv muloqotni o'rgatish va Internet faoliyatining asosi bo'lgan madaniyatlararo ta'sir o'tkazish qobiliyatini shakllantirishni o'z ichiga oladi.

Aloqa tashqarisida Internetning ma'nosi yo'q - bu xalqaro ko'p millatli, madaniyatlararo jamiyatdir, uning hayoti dunyodagi millionlab odamlarning elektron aloqasiga asoslangan bo'lib, bir vaqtning o'zida gaplashmoqda - bu sodir bo'lgan ishtirokchilar soni va hajmi bo'yicha eng katta suhbat. Unga darsda qatnashish xorijiy til, biz haqiqiy aloqa modelini yaratamiz.

Hozirgi vaqtda aloqa, interaktivlik, muloqotning haqiqiyliги, madaniy sharoitda tilni o'rganish, ta'limning avtonomligi va insonparvarligi masalalariga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Ushbu tamoyillar madaniyatlararo kompetentsiyani kommunikativ qobiliyatning tarkibiy qismi sifatida rivojlantirishga imkon beradi. Chet tillarni o'qitishning yakuniy maqsadi chet tilidagi muhitda erkin yo'nalishni va turli vaziyatlarda etarli darajada javob berish qobiliyatini o'rgatishdir.

Xulosa

Bugungi kunda Internet resurslaridan foydalangan holda yangi usullar an'anaviy chet tillarini o'qitishga qarshi. Chet tilida muloqotni o'rgatish uchun siz materialni o'rganishni rag'batlantiradigan va etarli xulq-atvorni rivojlantiradigan haqiqiy, hayotiy vaziyatlarni yaratishingiz kerak (ya'ni aloqa haqiqiyliги printsipli deb ataladi). Yangi texnologiyalar, xususan Internet ushbu xatoni tuzatishga harakat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekmuratova U. B. "Koreys tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish" mavzusida referat. Toshkent — 2012 yil
2. Отабоева P. Chet tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalaridan foydalanish va uning samaradorligi / Молодой ученый. — 2017. — № 4.2 (138.2). — с. 36–37
3. Xatamova Q., Mirzayeva M.N. "koreys tili darslarida qo'llaniladigan interfaol usullar" (uslubiy qo'llanma), navoiy, 2006, 40 bet.
4. Xoldorova M., Fayziyeva N., f. Rixsittilayeva. "Chet tilini o'qitishda yordamchi vositalardan foydalanish". Toshkent: nizomiy nomidagi tdpu, 2005